

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATDAGI VALYUTA RISKLARINI HISOBGA OLISH VA TAHLIL QILISH

Ro'zimatov Xojimhammad Adhamjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti,

“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida magistranti

xojimhammadrozimatov7@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada xorijiy iqtisodiy operatsiyalarda yuzaga keladigan valyuta risklari, ularni buxgalteriya hisobida aks ettirish va tahlil qilish masalalari o'rganiladi. Shuningdek, valyuta kursi tebranishlarining korxonada moliyaviy natijalariga ta'siri, valyuta risklarini boshqarish va hedge qilish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot korxonalarida valyuta riskini aniqlash, nazorat qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Valyuta risklari, tashqi iqtisodiy faoliyat, buxgalteriya hisobi, tahlil, hedge qilish, moliyaviy barqarorlik

Аннотация: В статье рассматриваются валютные риски, возникающие в ходе внешнеэкономической деятельности, их отражение в бухгалтерском учете и анализ. Анализируются влияние колебаний валютного курса на финансовые результаты предприятия, методы управления валютными рисками и хеджирования. Исследование предоставляет научно-практические рекомендации по выявлению, контролю валютных рисков и обеспечению финансовой стабильности организаций.

Ключевые слова: Валютные риски, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский учет, анализ, хеджирование, финансовая стабильность.

Abstract: The article examines currency risks arising from foreign economic activities, their reflection in accounting, and methods of analysis. It analyzes the impact of exchange rate fluctuations on the financial performance of enterprises, as well as approaches to currency risk management and hedging. The study provides scientific and practical recommendations for identifying, controlling currency risks, and ensuring financial stability of organizations.

Keywords: Currency risks, foreign economic activity, accounting, analysis, hedging, financial stability

Kirish. Tashqi iqtisodiy faoliyat korxonalar uchun o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish manbai bo'lishiga qaramay, u bilan bog'liq valyuta risklari moliyaviy barqarorlik uchun jiddiy tahdid tug'diradi. Ayniqsa korxonalar chet elda shartnomalar tuzadi, eksport-import operatsiyalari olib boradi va valyuta kursidagi tebranishlardan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Shuning uchun valyuta risklarini to'g'ri baholash, hisobga olish va ularni boshqarish korxonaning buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahliliga muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida valyuta siyosati va valyuta operatsiyalari bo'yicha normativ-huquqiy bazaning joriy etilishi so'nggi yillarda sezilarli darajada liberallashti. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yildagi PF-5177-son “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida” gi Farmonida tejamkorlik va erkin konvertatsiya tamoyillari mustahkamlangan.[1]

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 22.10.2019 yildagi O'RQ-573-son “Valyutani tartibga solish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida Qonunda xorijiy valyutada operatsiyalarni bo'yicha ahamiyatli o'zgartirishlar kiritilgan:

valyuta kursi faqat bozor tamoyillari asosida shakllanishi, rezidentlar va norazidentlarning valyuta aktivlariga egalik huquqi, valyuta nazorati va boshqa mexanizmlar belgilangan.[2]

Shuningdek, Markaziy bank rezidentlarning kapital harakatlari bilan bog'liq valyuta operatsiyalarini tartibga soluvchi Markaziy bank qarorlari orqali monitoring va hisob-kitob mexanizmlarini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar tahlili.

Valyuta risklarini boshqarish va tahlil qilish masalasi nafaqat xalqaro, balki mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham keng o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar korxonalarda valyuta operatsiyalarini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun nazariy va amaliy asoslarni beradi.

S. I. Utkina va S. A. Tabalina asarlarida xorijiy valyutada amalga oshirilgan operatsiyalarni buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirish metodlari batafsil yoritilgan. Kitoblar eksport va import shartnomalarini qayd qilish, valyuta kursidagi tebranishlar ta'sirini hisobga olish va korxonada moliyaviy natijalariga ushbu tebranishlarning salbiy yoki ijobiy ta'sirini baholash bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi. Bu manbalar mahalliy korxonalar uchun, ayniqsa ERP tizimlari va elektron buxgalteriya platformalarini joriy etishda, yo'riqnoma sifatida muhimdir. [3][4]

T. Struchenkova valyuta risklarini tahlil qilish va boshqarishning zamonaviy usullarini taqdim etadi. Muallif valyuta risklarini uch asosiy turga – operatsion, balans va iqtisodiy risklar – ajratib ko'rsatadi va ularni kamaytirish strategiyalarini batafsil yoritadi. Shu bilan birga, risklarni diversifikatsiya qilish, hedjlash instrumentlaridan foydalanish va korporativ strategiyalarni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Ushbu manba akademik va amaliy jihatdan korxonada moliyaviy menejmentga bevosita ta'sir qiladi.[5]

Moorad Choudhry va Laurent L. Jacque (Management and Control of Foreign Exchange Risk) asarlari esa valyuta riskini korporativ darajada boshqarish va hedge qilish mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qiladi. Mualliflar korporativ strategiyalar, kontraktlarni mahalliy va xorijiy valyutada diversifikatsiya qilish, risklarni minimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha misollar keltiradi. Shuningdek, ular hedjlash instrumentlarining samaradorligini baholash va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish usullarini ham yoritadilar. Bu asarlar yuqori darajadagi moliyaviy menejment va strategik qarorlar qabul qilish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi.[6]

Xalqaro moliya institutlari va professional buxgalteriya tashkilotlari tomonidan tayyorlangan maqolalar va ishchi hujjatlar, xususan IMF (International Monetary Fund) va ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) manbalari, valyuta risklarini o'lchash va boshqarishning zamonaviy usullarini taqdim etadi. Bu manbalar Value-at-Risk (VaR) yondashuvi, risklarni kvantifikatsiya qilish, hedjlash strategiyalari va eng yaxshi amaliyotlarni ko'rsatadi. Tadqiqotlar korxonada menejerlariga valyuta operatsiyalarini optimallashtirish, risklarni minimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar beradi.[11]

Shuningdek, so'nggi yillarda valyuta risklarini tahlil qilish bo'yicha maqolalar va ilmiy ishlanmalar valyuta kursining global va mahalliy bozorlarga ta'siri, raqamli moliya platformalaridagi tranzaksiyalar va risklarni avtomatlashtirilgan nazorat qilish usullarini o'rganishga qaratilgan. Bu tadqiqotlar O'zbekiston sharoitida korxonalar uchun valyuta risklarini boshqarish tizimini samarali joriy etish va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga asos bo'ladi.[10]

Umuman olganda, xalqaro va mahalliy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, valyuta risklarini aniqlash, ularni tahlil qilish va hedjlash strategiyalarini joriy etish korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish va tashqi iqtisodiy faoliyatdan keladigan daromadlarni maksimal darajada saqlash imkonini beradi. Shu sababli, tadqiqotning ilmiy asoslari va amaliy tavsiyalari mavjud manbalar bilan mustahkamlanadi..

Tadqiqot metodologiyasi: Valyuta risklarini boshqarish bo'yicha xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar, kitoblar, maqolalar va metodik qo'llanmalar o'rganildi: normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, empirik tadqiqot usullari, kuzatish va statistika moliyaviy tahlil va hisob-kitoblar, korrelyatsion va regressiya tahlil usullari qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot davomida O‘zbekiston sharoitidagi korxonalarda tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan valyuta risklari o‘rganildi. Analitik va empirik tahlillar orqali valyuta kursi o‘zgarishlarining korxonalar moliyaviy natijalariga ta’siri aniqlanib, risklarni boshqarish samaradorligi baholandi.

Valyuta risklarini tasniflash va aniqlashda quyidagilar tahlil qilindi:

Tahlil natijalari ko‘rsatdiki, valyuta risklarini uch asosiy guruhga ajratish mumkin:

Operatsion risklar – kontraktlar va yetkazib berish shartnomalaridan kelib chiqadigan valyuta kursidagi tebranishlar. Bu risklar korxonaning joriy faoliyati va daromadiga bevosita ta’sir qiladi.

Balans risklari – korxonalar balansidagi xorijiy valyuta aktivlari va majburiyatlarining kurs o‘zgarishlariga sezgirliigi. Ushbu risklar moliyaviy hisobot va kapitalning qiymatini o‘zgartiradi.[7]

Iqtisodiy risklar – uzoq muddatli valyuta kursi o‘zgarishlari natijasida bozor pozitsiyasining qiymatiga ta’sir qiladi, strategik qarorlar va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishga ta’sir ko‘rsatadi.

Moliyaviy natijalarni tahlil qilish orqali biz quyidagilarni ega bo‘lamiz

Empirik tahlillar O‘zbekiston korxonalarining moliyaviy hisobotlariga asoslanib, valyuta kursining joriy va oldindan prognoz qilingan qiymatlaridagi o‘zgarishlar bilan korxonalar daromadi va xarajatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqladi. Natijalarga ko‘ra:

Xorijiy valyutada keladigan daromadlar, mahalliy valyutada qayd qilinmagan taqdirda, moliyaviy natijalarni sezilarli darajada o‘zgartiradi.

Valyuta kursi pasayishi korxonalar foydasini kamaytiradi, aksincha oshishi esa foydani ko‘paytiradi, bu esa hedjlash va risklarni diversifikatsiya qilish zaruratini ko‘rsatadi.[8]

Hedjlash va boshqarish strategiyalari samaradorligi asosida quyidagilar tahlil qilindi:

Kuzatuv va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, valyuta riskini kamaytirish bo‘yicha quyidagi strategiyalar eng samarali hisoblanadi:

Kontraktlarni diversifikatsiya qilish – eksport va import operatsiyalarini mahalliy va xorijiy valyutada muvozanatlash.

Hedjlash instrumentlaridan foydalanish – forward shartnomalar, opsiyonlar va boshqa valyuta hedjlash vositalari orqali riskni kamaytirish.

Ichki nazorat mexanizmlari – ERP va buxgalteriya tizimlarida valyuta operatsiyalarini avtomatlashtirish va monitoring qilish.[9]

Scenariy va regressiya tahlili asosida quyidagilar tahlil qilindi:

Scenariy tahlili asosida valyuta kursining turli ssenariylardagi o‘zgarishi bilan korxonalar moliyaviy natijalariga ta’sir ko‘rsatildi. Regressiya tahlili orqali valyuta kursi o‘zgarishi va korxonalar foydasi o‘rtasida sezilarli statistik bog‘liqlik aniqlandi, bu esa valyuta risklarini oldindan prognoz qilish va boshqarish imkonini beradi.

1-jadval

Valyuta kursining turli ssenariylardagi o‘zgarishi asosida korxonalar moliyaviy natijalariga ta’sir.

Ssenariy	AQSH dollari kursi	Tushum	Tushum	Hedjlashdan keyingi natija
Asosiy	11 500	1 000 000	11 500 000 000	11 500 000 000
Optimistik	12 000	1 000 000	12 000 000 000	12 000 000 000
Pesimistik	11 000	1 000 000	11 000 000 000	11 500 000 000

Hedjlash korxonalar kursning o‘zgarishlaridan keladigan salbiy ta’sirdan himoya qiladi va moliyaviy natijalarni barqarorlashtiradi.

Amaliy misollar shuni ko‘rsatdiki: Valyuta kursidagi tebranishlar korxonalar daromadi va xarajatlarga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Hedjlash va kontrakt diversifikatsiyasi strategiyalari valyuta riskini minimallashtirishda samarali vositalardir. Korxonalar uchun ERP tizimlari va avtomatlashtirilgan monitoring yordamida valyuta operatsiyalarini real vaqt rejimida nazorat qilish tavsiya etiladi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston sharoitida korxonalar uchun valyuta riskini tizimli ravishda aniqlash, hisobga olish va tahlil qilish zarur. Hedjlash va kontrakt diversifikatsiyasi strategiyalari moliyaviy barqarorlikni oshirish va tashqi iqtisodiy faoliyatdan keladigan daromadlarni

barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ERP tizimlari va avtomatlashtirilgan monitoring vositalari yordamida risklarni real vaqtda kuzatish va moliyaviy natijalarni optimallashtirish mumkin.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tashqi iqtisodiy faoliyatda valyuta risklarini aniqlash, hisobga olish va tahlil qilish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida valyuta kursining tebranishlari korxonalar daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun valyuta riskini boshqarish tizimini joriy etish zarur.

Tahlil natijalari asosida uch asosiy valyuta riski turlari aniqlandi: operatsion, balans va iqtisodiy risklar. Ushbu risklarni boshqarish orqali korxonalar moliyaviy natijalarini barqarorlashtirish va strategik qarorlarni optimal qabul qilish mumkin. Hedjlash strategiyalari, kontraktlarni diversifikatsiya qilish va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari valyuta risklarini minimallashtirishda samarali vositalar hisoblanadi.

Valyuta risklarini tizimli boshqarish: Korxonalar valyuta riskini operatsion, balans va iqtisodiy risklar bo'yicha muntazam ravishda baholab, ularni kuzatish tizimini joriy etishi lozim.

Hedjlash va diversifikatsiya strategiyalari: Eksport-import shartnomalarini mahalliy va xorijiy valyutada diversifikatsiya qilish, hedjlash vositalaridan foydalanish orqali risklarni minimallashtirish tavsiya etiladi.

Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari: ERP va boshqa moliyaviy tizimlar orqali valyuta operatsiyalari monitoringini avtomatlashtirish, risklarni real vaqt rejimida aniqlash va hisobga olish imkonini beradi.

Ichki buxgalteriya va moliyaviy tahlilni takomillashtirish: Valyuta kursidagi tebranishlar ta'sirini korxonalar moliyaviy hisobotlariga aks ettirish va ularni tahlil qilish uchun ichki buxgalteriya standartlarini yangilash zarur.

Xodimlar malakasini oshirish: Moliyaviy va valyuta risklarini boshqarish bo'yicha korxonalar xodimlarini muntazam ravishda o'qitish va malakasini oshirish tavsiya etiladi.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston korxonalar tashqi iqtisodiy faoliyatdan keladigan daromadlarni barqarorlashtirishi, moliyaviy xavflarni kamaytirishi va raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yildagi PF-5177-son "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining 22.10.2019 yildagi O'RQ-573-son "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida Qonun
3. Уткина С. И. Бухгалтерский учет валютных операций. — М.: Финансы и статистика, 2016.
4. Табалина С. А. Методические рекомендации по бухгалтерскому учёту валютных операций. — М.: Экономика, 2015
5. Струченкова Т. Валютные риски. Анализ и управление. — СПб.: Питер, 2017.
6. Choudhry M. Corporate Foreign Exchange Risk Management. — Wiley, 2018
7. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 801-811.
8. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. "Soliq yukining biznes uchun ahamiyati", *Scientific Progress*, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
9. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86-92.
10. Abduxalimovna, A. Z. (2024). XALQARO VA MILLIY STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING MUAMMOLI MASALALARI. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 499-506.
11. Abduxalimovna, A. Z. (2024). MILLIY HISOB TIZIMIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI HISOBGA OLISH BO'YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 455-464.